

ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАРАМАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Кувандиков О.К., Шодиев З.М., Ахтамов Ж.Ш.

Самаркандский государственный университет

[Doi.org/10.5281/zenodo.11221588](https://doi.org/10.5281/zenodo.11221588)

Аннотация. Метод Фарадея широко используются для измерения магнитной восприимчивости веществ при высоких температурах. Целью данного исследования является разработка цифровой программной системы управления с целью повышения точности количественных значений индукции магнитного поля, генерируемого устройством.

Ключевые слова: LabVIEW, контроллер, программа, тесламетр, реле, метод Фарадея

Annotatsiya. Moddalarning magnit qabul qiluvchanlik xossasini yuqori temperaturalada o'lchashda Faradey metodi keng foydalaniladi. Ushbu tadqiqodda qurilma hosil qilayotgan magnit maydon induksiyasining miqdor qiymatlarining aniqligini oshirish maqsadida raqamli dasturiy boshqaruv sistemasini loyihalashdan iborat.

Kalit so'zlar: LabVIEW, kontroller, dastur, teslametr, rele, Faradey metodi.

Abstract. The Faraday method is widely used to measure the magnetic susceptibility of substances at high temperatures. In this research, in order to increase the accuracy of the quantitative values of the magnetic field induction generated by the device, the digital software control system is designed.

Keywords: LabVIEW, controller, program, teslameter, relay, Faraday method

Введение: Известно, что в последние годы цифровые системы управления быстро расширились и включают в себя промышленные технологии, средства связи и научные измерительные приборы. Погрешности измерения в классических и аналоговых системах управления существенно выше, чем в цифровых системах.. В связи с тем, что этот фактор очень важен, мировое сообщество стремится уменьшить погрешность измерения [1]. На цифровые сигналы не влияют внешние помеходающие факторы. Кроме того, команды и данные напрямую преобразуются в цифровые системы. В результате декодирование сигналов осуществляется цифровыми устройствами.

В процессе применения метода Фарадея, измеряющего магнитную восприимчивость веществ при высоких температурах, процесс регулировки магнитного поля установки контролируется человеческим фактором. Важно контролировать и измерять величину напряжения, подаваемого на индуктивные катушки, в режиме реального времени с помощью программного обеспечения. В

этом процессе основную задачу выполняют программа LabVIEW и микроконтроллер Arduino UNO. Схема реализации цифрового управления в исследовательской работе изображена на рисунке 1.

Рис 1. Блок-схема цифровой системы управления.

Согласно изображенному выше рисунку, постоянное напряжение на катушках электромагнита контролируется мощным MOSFET-транзистором. Когда ширина сигнала, поступающего на затвор транзистора, модулируется контроллером, транзистор изменяет напряжение от нуля до максимального диапазона. Импульсные сигналы генерируются микроконтроллером Arduino на основе команд компьютерной программы LabVIEW. Сначала в микроконтроллер загружается программа, чтобы его можно было синхронизировать с программой LabVIEW. На следующем этапе в программу LabVIEW устанавливается расширение Arduino и осуществляется обмен данными с контроллером. Блок-схема рабочей программы, созданной в виртуальной среде LabVIEW в ходе исследовательской работы, представлена на рисунке 2 ниже

Рис 2. Схема подключения программы LabVIEW к микроконтроллеру.

На этом рисунке операторы init и close обеспечивают соединение с микроконтроллером, 9600 скорость передачи данных — это скорость, с которой информация передается по каналу связи. В контексте последовательного порта «9600 бод» означает, что последовательный порт способен передавать максимум 9600 бит в секунду. Команда Dial создает широтно-импульсную

модуляцию (ШИМ).

Рис 3. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) генерируемый в программном обеспечении LabVIEW

Принцип работы ШИМ-сигнала заключается в послыке регулярных импульсов через определенные интервалы времени с изменяющимся рабочим циклом (процентное соотношение времени «включения»). В зависимости от рабочего цикла на управляемое электромагнитные катушки подается больше или меньше энергии. В этой исследовательской работе несколько раз успешно проводилось тестирование управления программным обеспечением. На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что система управления через программу предоставляет множество удобств, например: точные цифровые значения контролируемого тока и напряжения, возможность изменения напряжения с малыми долями 0,1-0,01 В, параллельная запись и сохранение измеренных величин на компьютере в режиме реального времени.

Литература:

1. P. Srinivas¹, P Durga Prasada Rao², K Vijaya Lakshmi, MODELLING AND SIMULATION OF COMPLEX CONTROL SYSTEMS USING LABVIEW. International Journal of Control Theory and Computer Modelling (IJCTCM) Vol.2, No.4, July 2012 DOI:10.5121/ijctcm.2012.2401
2. Chance Elliott¹, Vipin Vijayakumar¹, Wesley Zink¹, Richard Hansen¹. National Instruments LabVIEW: A Programming Environment for Laboratory Automation and Measurement, <https://doi.org/10.1016/j.jala.2006.07.012>
3. Andrey Korgin¹, Valentine Ermakov¹, Laith Zeyd Kilani, Automation and Processing Test Data with LabVIEW Software. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 661 (2019), doi:10.1088/1757-899X/661/1/012073
4. https://www.halvorsen.blog/documents/teaching/courses/labview_automation.php